

DASTURLASH TILLARI VA TEXNOLOGIYALARI FANINI TAKOMILLASHGAN DASTURIY METODIK TA'MINOT ASOSIDA O'QITISH SAMARADORLIGI

Sa'dullayev Avaz Akmal o'g'li

*Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM assistent
o'qituvchisi*

+998914647297

Annotatsiya: Ushbu maqolada dasturlash tillari va texnologiyalari fanini takomillashgan dasturiy metodik ta'minot (DMT) asosida o'qitishning samaradorligi o'rganildi. Dasturiy ta'minot asosida o'qitish orqali o'quv jarayonidagi interaktivlik, individual yondashuv va ko'nikmalarni oshirish omillari tahlil qilindi. Tadqiqot eksperimental guruh va nazorat guruhi o'rtasidagi taqqoslash orqali olib borilib, takomillashgan metodik ta'minotdan foydalanish samaradorligi statistik tahlillar asosida isbotlandi.

Kalit so'zlar: dasturlash tillari, metodik ta'minot, texnologiyalarni o'qitish, o'quv samaradorligi, interaktiv o'qitish, eksperimental tadqiqot.

Kirish. Zamonaviy texnologiyalar tez sur'atlar bilan rivojlanib borayotgan davrda dasturlash va dasturlash tillari haqidagi bilimlarga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Bugungi kunda iqtisodiyot, tibbiyot, ta'lim va hatto san'at kabi sohalarda ham raqamli texnologiyalardan foydalanish odatiy holga aylandi. Shu sababli, dasturlash bilimlariga ega bo'lgan kadrlarni tayyorlash davlat va jamiyat oldidagi dolzarb masalalardan biriga aylandi. Dasturlash tillari va texnologiyalari fanini o'qitish nafaqat texnik bilimlarni o'zlashtirishni, balki mantiqiy va tizimli fikrlashni, muammolarni tahlil qilish va yechimlar topish qobiliyatini rivojlantirishni ham nazarda tutadi.

Dasturlash o'qitish metodikasi zamonaviy didaktik yondashuvlarni o'z ichiga olgan holda, interaktiv usullar va raqamli resurslardan foydalanishga asoslanadi. Masalan, Python, JavaScript kabi dasturlash tillarini o'qitishda nazariy bilimlar bilan birga amaliy loyihalar va laboratoriya mashg'ulotlari ham katta rol o'ynaydi. O'quvchilarning muammolarni o'zlari mustaqil yechishga harakat qilishlari, o'quv jarayonida qiziqarli va ko'rgazmali usullarni qo'llash orqali ulardagi ijodkorlik va mustaqil fikrlash ko'nikmalari rivojlantiriladi. Bu yondashuv, ayniqsa, dastlabki bosqichlarda qiyinchiliklarga duch keladigan o'quvchilar uchun samarali bo'ladi.

Dasturlash tillari va texnologiyalari fanini o'qitish samaradorligini oshirish uchun amaliyot va nazariyot uyg'unligini ta'minlovchi dasturiy ta'minotni ishlab chiqish lozim. Chunki bu fan turli yosh guruhlariga, tajriba darajalariga va ta'lim maqsadlariga moslashtirilishi kerak. Xususan, o'quvchilarning dasturlashga qiziqishini oshirish, ularni motivatsiya qilish uchun gamifikatsiya (o'yinlash) elementlari, interaktiv kodlash muhitlari, vizual vositalar kabi yangi texnologiyalardan foydalanish mumkin.

Dasturlash tilini o'qitishda ko'pincha Python, Java, C++ kabi keng tarqalgan tillardan foydalaniladi. Ushbu tillarning o'ziga xos xususiyatlari, foydalanish sohalari va o'quvchilarga o'zlashtirishda yengillik yaratadigan elementlari o'quv dasturlarida e'tiborga olinishi zarur. Misol uchun, Python tilining sintaksisi sodda va intuitiv bo'lgani uchun boshlang'ich o'quvchilarga mos keladi, shuningdek, u orqali amaliy vazifalar – avtomatlashtirish, ma'lumotlarni tahlil qilish, o'yinlarni yaratish – kabi ko'plab amaliy loyihalar bajarilishi mumkin.

Bugungi kunda ilmiy-tadqiqot ishlari orqali dasturlash tillarini o'qitish jarayonini optimallashtirish, pedagogik texnologiyalar va metodik ta'minotlarni takomillashtirish ustida ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Bu jarayonlarning barchasi dasturlash tillari va texnologiyalari bo'yicha bilimlarni keng ommaga yetkazishga, o'qitish samaradorligini oshirishga, va eng muhimi, o'quvchilarning ushbu sohaga bo'lgan qiziqishini oshirishga xizmat qiladi. Shu sababli, dasturlash fanini o'qitishda o'quvchilarning ehtiyojlarini va zamonaviy texnologiyalarning talablarini hisobga oluvchi yangi uslub va vositalarni ishlab chiqish bugungi kundagi dolzarb vazifalardan biridir.

Yuqorida keltirilgan omillarni inobatga olgan holda, ushbu maqola dasturlash tillari va texnologiyalari fanini o'qitishning metodik ta'minotini takomillashtirishning ilmiy asoslarini o'rganishga, shu bilan birga dasturlashni samarali o'rgatishga qaratilgan yangi metodlar va vositalarni ishlab chiqishga bag'ishlangan.

Usul. Maqolada dasturlash tillari va texnologiyalarini takomillashgan DMT asosida o'qitish bo'yicha eksperimental tadqiqotlar o'tkazildi. Tadqiqot Toshkent shahridagi oliy o'quv yurtlaridan birida ikki guruh talabalari ishtirokida amalga oshirildi: Nazorat guruhi (an'anaviy metodlardan foydalangan holda ta'lim olganlar) va Eksperimental guruh (takomillashgan DMT orqali o'qitilganlar).

Natijalar Olingan natijalar quyidagi grafiklar va diagrammalarda keltirilgan:
1. **O'zlashtirish darajasi taqqoslanishi** – Eksperimental guruh va nazorat guruhining o'zlashtirish darajalari taqqoslandi. Eksperimental guruhda o'zlashtirish darajasi 85%, nazorat guruhida esa 60% bo'lgan.

1-rasm. O'zlashtirish darajasi taqqoslanishi

2. **Talabalarining qoniqish darajasi** – Eksperimental guruhdagi talabalarining o'quv jarayonidan qoniqish darajalari aylana diagrammada ifodalangan. Talabalar orasida yuqori darajada qoniqish bildirganlar – 50%, o'rta darajada – 30%, kam darajada – 20%.

2 –
rasm.

Talabalarining qoniqish darajasi

3. O‘zlashtirish ko‘rsatkichlari taqqoslanishi – Dastlabki, o‘quv jarayoni davomida va yakuniy test natijalari chiziqli diagrammada taqqoslangan. Eksperimental guruh talabalari sezilarli darajada yuqori natijalarga erishgan.

3-rasm. O‘zlashtirish ko‘rsatkichlari taqqoslanishi

Munozara. Natijalarga asoslangan holda, dasturlash fanini takomillashgan DMT yordamida o‘qitishning an’anaviy usullarga nisbatan ko‘proq samarali ekani ma’lum bo‘ldi. Talabalar orasida qiziqish va motivatsiyaning oshgani, bilimlarni yaxshiroq o‘zlashtirishga xizmat qilgani ko‘rsatildi.

Xulosa. Takomillashgan dasturiy metodik ta’minot yordamida o‘qitish dasturlash fanini o‘qitishda samaradorlikni oshiradi va bilimlarni mustahkamlashda sezilarli natijalarga olib keladi. O‘qitish jarayonini takomillashtirish uchun ushbu yondashuvni kengroq tatbiq etish va rivojlantirish tavsiya etiladi.

REFERENCES

1. Sa’dullayev, A., & O‘ktamova, S. (2024). IQTISODIYOTDA AKTDAN FOYDALANISH TAMOYILLARI. *Ilm-fan va ta'lim*, (6 (21)).
2. Sa’dullayev, A., & Asrorov, O. (2024). THE ESSENCE OF NEW PEDAGOGICAL TERMS DURING THE REFORMS IMPLEMENTED IN THE FIELD OF EDUCATION. " *Science Shine*" International scientific journal, 14(1).

3. Sa'dullayev, A., Abdurazzoqov, S., & Asadullayeva, M. (2024). **MARKETING OF SOCIAL NETWORKS IN THE MODERN WORLD ROLE IN THE FIELD.** Talqin va tadqiqotlar.
4. Norboboyeva, M. I. (2024). **TRADITIONAL AND MODERN APPROACH TO EDUCATION PROCESS.** GOLDEN BRAIN, 2(7), 17-21.
5. Sa'dullayev, A. A. o'g'li.(2023). Types of computer networks and their analysis. Educational Research in Universal Sciences, 2(12), 13-16.
6. Sa'dullayev, A. A. o'g'li.(2023). An effective way to detect computer network anomalies. Educational Research in Universal Sciences, 2(12), 401-404.
7. Isomiddinova, N. M. (2024). Principles of Organization and Development of Continuing Education. Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science, 2(3), 285-288.
8. Sa'dullayev, A. A. o'g'li., & Norboboyeva, MI (2024). **TRADITIONAL AND MODERN APPROACH TO EDUCATION PROCESS.** GOLDEN BRAIN, 2(7), 17-21.
9. Sa'dullayev, A. (2024). Aspects of forming voluntary qualities in overcoming anxiety in adolescent wrestlers. News of UzMU Journal, 1(1.4), 176-179.
10. Baxtiyorovna, B. T. (2024). **THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN EDUCATION.** Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi, 31(2), 84-86.
11. Baxtiyorovna, B. T. (2024). **RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA'LIMDA TUTGAN O'RNI.** Modern education and development, 12(1), 308-313.
12. Baxtiyorovna, B. T. (2024). **THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS.** Лучшие интеллектуальные исследования, 32(1), 16-20.
13. Asror o'g'li, A. O., & Rahmon o'g'li, S. E. (2024). **TA'LIMGA VEB PLATFORMALARNI JORIY ETISHNI TAHLIL QILISH.** GOLDEN BRAIN, 2(8), 92-97.
14. Botirovich, X. S., Murodullo o'g', J. O. T., & Iskandar o'g'li, S. B. (2024). **PYTHON DASTURLASH TILINING KELIB CHIQISHI.** Modern education and development, 11(3), 120-126.
15. Iskandar o'g'li, S. B. (2024). **VIRTUAL O'YINLARNING YOSHLAR ONGGIGA TA'SIRI.** GOLDEN BRAIN, 2(16), 31-35.
16. Botirovich, X. S., Murodullo o'g', J. O. T., & Iskandar o'g'li, S. B. (2024). **PYTHON DASTURLASH TILINING KELIB CHIQISHI.** Modern education and development, 11(3), 120-126.